

UDK 656 (075)

**TRANSMISSION MOYLARINING OKSIDLANISH XOSSALARINI
YAXSHILASH USULLARI****Alimova Zebo Xamidullaevna**

(t.f.n, professor)

Toshkent Davlat Transport Universiteti, O‘zbekiston

Sabirova Diloram Kabulovna

(t.f.n, dotsent)

Toshkent Davlat Transport Universiteti, O‘zbekiston

Niyazova Gulxayo Parpievna

(katta o‘qituvchi)

Toshkent Davlat Transport Universiteti, O‘zbekiston

Annotatsiya

O‘zbekiston sharoitida ishlaydigan transmission moylar issiq va changli iqlimda ishlagani uchun moylarning tarkibidagi uglevodorodlar tez oksidlanadi va ekspluatatsion xususiyatlari ham o'zgarishi tezlashadi. Oksidlanish eng zararli jarayon hisoblanadi. Oksidlanish maxsullarida qismlarni zanglatadigan kislotalar va betaraf moddalar-smolalar, asfaltenlar, karbonlar, karbioldlar bo‘lishi mumkin. Bu esa tishli ilashmalarni yemirilishiga va tez ishdan chiqishiga asosiy sabab bo‘ladi. Bu jarayonni oldini olish uchun qo‘shiladigan qo‘shilmalar moyning oksidlanish jarayoni boshlanishini kechiktirib, ishlash davrini uzaytiradi.

Kalit so‘zlar: Transmission moylari, oksidlanish jarayoni, qo‘shilmalar, kimyoviy o'zgarish, molekulalar, tishli ilashmalar, yeyilish.

Tishli uzatmalarda suyuqlikli ishqalanishni hosil qilish, ularni sovitish, zichlikni ta'minlash, oson harakatlanishi qovushqoqlikka bog‘liq bo‘ladi. Harorat pasayganda

moyning qovushqoqligi ortishi sababli ishqalanish tufayli isroflar va moyning ko‘chishiga qarshiliklarni yengishga sarflanadigan isroflar ortadi, shuning uchun uning qiymati tishli uzatmalarni uzoq muddat ishlaganda ham, past haroratlarda sovuq holatda ishga tushirganda ham, yuqori haroratlarda ishlaganda ham suyuq ishqalanishi ta‘minlaydigan darajada optimal bo‘lishi kerak.

Moylarning oksidlanishini oldini olish uchun antioksidlovchilar, yani oksidlanishga qarshi qo‘shilmalar qo‘shiladi. Bu qo‘shilmalar sifatida fosfor, sera, fenol birikmalari ishlatiladi. Yuqori haroratda moy oksidlanishi natijasida zanglatadigan kislotalar va betaraf moddalar-smolalar, asfaltenlar, karbonlar, karbidlar xosil bo‘lishi mumkin.

Ishqalanuvchi sirtlarni yeyilishdan saqlash moylash materiallarning asosiy vazifalardan biridir. Moylarning bu xossalari uning bir nechta sifat ko‘rsatgichlari: moy pardasi mustahkamligi, qovushqoqligi, qovushqoqlik indeksi, abraziv mexanik aralashmalarning yo‘qligi bilan baholanadi.

1-rasm. Moy harorati va havo haroratining tishli ilashmalar yeyilishiga ta‘siri

Oksidlanishga qarshi qo‘shilmalar - metallardan yasalgan juft qismlarning o‘zaro ishqalanadigan yuzalarida moy pardasini hosil qilib yoki quruq ishqalanish

koeffitsiyentini pasaytirib, ularning yeyilishini kamaytiradi. Oksidlanishga qarshi qo'shilmalar sifatida: fosforli 1,4%, oltingugurtli 1,7 % (disulfid, polisulfid), xlorli 2,7 %, ruxli 1,1%, bariyli 2 % organik birikmalardan foydalaniladi. Shesternya tishlarini tiralishiga qarshi xlorli (geksaxloretan), fosforli birikmalar: S – Cl, S – P, Cl – P ko'proq ishlatiladi. Masalan:

Л3–3/6–этилен дйбутил ксантогенати қо‘шилмаси:

Л3–309 қо‘шилмаси:

Moy tarkibida bo'ladigan kislotalar yoki suv ana shu parda tufayli metall yuzaga tegmaydi va bu parda sirtini yeyilishdan, tiralish, qirilish va toliqib yemirilishdan saqlaydi. Bu qo'shilmalar sifatida oltingugurt va fosforli birikmalardan foydalaniladi.

Normal sharoitlarida mineral moylar uzoq muddat oksidlanmaydi. Lekin 50-60°C haroratdan boshlab oksidlanish jarayoni keskin kechadi. Moyning oksidlanishi natijasida zarralari o'zaro birikib yiriklashib, issiq detallariga o'tiradi, ya'ni lak va qurum hosil bo'lishi natijasida ular tez yeyilishi mumkin. Bunda moyning tashqi ko'rinishi xiralashibgina qolmasdan, uning fizikaviy-kimyoviy xossalari ham o'zgaradi, natijada porshen va halqalarida lak-qurum hosil bo'lishiga olib keladi. Oksidlanish jarayoni boshlanishida moyda erigan holatdagi birikmalar (smolalar, kislotalar) hosil bo'ladi.

Oksidlanish maxsullarida qismlarni zanglatadigan kislotalar va betaraf moddalar-smolalar, asfaltenlar, karbonlar, karbioldlar bo'lishi mumkin. Keyinchalik ular erimaydigan moddalarga aylanadi. Moyning oksidlanish maxsullari va iflosliklarini erimagan holatda tutib, detallarini kerakli tozaligini ta'minlash qobiliyati uning yuvish xossalari deb ataladi.

Moylarning oksidlanishini oldini olish uchun antioksidlovchilar qo'shiladi. Transmission moylarning oksidlanishga qarshi xususiyatini yaxshilash uchun ularga detallar yuzasida aktiv bo'lmagan parda hosil qiluvchi qo'shilmalar qo'shiladi. Bunday qo'shilmalar sifatida oltingugurt, fosfor yoki oltingugurt va fosforli birikmalardan foydalaniladi.

Alkilsalitsilatli yuvish qo'shilmasi moydagi qattiq moddalarni mayda suspenziya holida ushlab turadi va ularning metallarga yopishib qolishiga yo'l qo'ymaydi. Ular oksidlanish mahsulotlarining yiriklashishiga to'sqinlik qiladi, ish bajarayotgan qismlarning korroziyalanishga sabab bo'luvchi kislota va kimyoviy birikmalarning hosil bo'lishiga to'sqinlik qiladi.

Kaltsiyalkilsalitsinatqo'shilmasi:

Bug'lanish harorati yuqori bo'lganda, qo'shilmalarning faol elementlari ishqalanuvchi sirtlarda asosiy metallga qaraganda plastikroq va yeyilishga chidamliroq pardalar hosil qiladi. Oksidlanishga qarshi qo'shilmalar moyning oksidlanish jarayoni boshlanishini kechiktirib, ishlash davrini kengaytiradi, oksidlanganda hosil bo'lgan gidrooksidlarni buzib yuboradi va buning natijasida zanjirli reaksiyani to'xtatib qo'yadi, uglevodorodlarning oksidlanish mahsulotlariga ta'sir ko'rsatib, yangi moddalar hosil qiladi, bu moddalar oksidlanishga qarshi xususiyatga ega bo'lib,

oksidlanish jarayonini to'xtatadi. Yuqori xususiyatiga ega bo'lgan bu qo'shilmalar oksidlanish mahsulotlarining yiriklashishiga to'sqinlik qiladi, ish bajarayotgan qismlarning korroziyalanishga sabab bo'luvchi kislota va kimyoviy birikmalarning hosil bo'lishiga to'sqinlik qiladi. Qo'shilma molekulari zarralarni o'rab olib, ularning sirtida bir xil ishorali zaryadlar hosil qiladi.

Tarkibida antioksidlovchilar bor bo'lgan transmission moylar uzluksiz ishlatiladigan avtomobil transmissiyasining detallarini 3–5 yil va hatto 10 yil va undan ham ortiq muddat ishlatilganida yoki saqlanganida korroziyadan himoyalash xususiyatiga ega.

Xulosa qilib, shuni aytish mumkinki, transmission moylarining yuqori harorat ta'siriga chidamlilik xossalarini yaxshilash va oksidlanishini kamaytirish uchun qo'shiladigan qo'shilmalar samarali bo'lishlari kerak. Ular moyda batamom erib ketmasligi, dvigatelning moy tozalash qurilmalarida filtrlanmasligi lozim. Moyga qo'shiladigan birikmalar yetarli darajada barqaror bo'lishi, ya'ni uzoq muddat saqlanganda, harorat o'zgarganda yoki suv ta'sir etganda ajralib chiqib cho'kma hosil qilmasligi kerak. Ba'zi moddalarni ayni bir vaqtda, birga qo'shib ishlatib bo'lmaydi, chunki ular birga qo'shilganida parchalanishi, cho'kish, zanglatadigan moddalar hosil qilishi mumkin. Shunga ko'ra sifatini yaxshilaydigan qo'shilmalari bo'lgan xilma-xil moylarni birga aralashtirib bo'lmaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Khamidullaevna, A. Z., & Parpiyevna, N. G. (2022). Ways to Improve the Operational Properties of Hydraulic Oils for Agricultural Machinery. *Texas Journal of Engineering and Technology*, 8, 20-22.
2. Алимова, З. Х., Шамансуров, Б. Р., Холикова, Н. А., & Аликулов, С. (2021). Влияние антиокислительных свойств смазочных материалов на износ деталей сельскохозяйственных машин. *Thematic Journal of Applied Sciences*, 1(1).

3. Алимова, З. Х., Сидиков, Ф. Ш., & Усманов, И. И. (2021). Улучшение стабильности смазочных материалов против окисления. Наука и образование сегодня, (2 (61)), 23-25.
4. Khamidullaevna, A. Z., & Kobulovna, S. D. (2022). Development of Technology for the Production of Grease Based on Local and Secondary Raw Materials. Texas Journal of Engineering and Technology, 7, 5-7.
5. Hamidullayevna, A. Z., Kabulovna, S. D., & Parpiyevna, N. G. (2022). Operability of the boundary layers of lubricants during operation.
6. Khamidullayevna, A. Z., & Parpiyevna, N. G. (2022). Investigation of the operational properties of transmission oils used in vehicles. The American Journal of Engineering and Technology, 4(01), 19-23.
7. Khamidullaevna, A. Z., Parpiena, N. G., & Kabulovna, S. D. (2022). Study of the Work of the Boundary Layers of Lubricants Materials. Academicia Globe: Inderscience Research, 3(12), 119-122.
8. Hamidullayevna, A. Z., Kabulovna, S. D., & Parpiyevna, N. G. (2022). Operability of the boundary layers of lubricants during operation.
9. АЛИМОВА, З., ХОЛИҚОВА, Н., & ХОЛОВА, С. (2020). Пути улучшения эксплуатационных свойств гидравлических масел для сельскохозяйственной техники. Архив научных исследований, (30).
10. Alimova Zebo Hamidullayevna, & Ibrahimov Karimjon Ismailovich. (2023). Causes of changes in the properties of motor oils in the high temperature zone of the engine. American Journal of Applied Science and Technology, 3(01), 1-5. [https://doi.org/10.37547/ajast/ Volume03 Issue 01-01](https://doi.org/10.37547/ajast/Volume03 Issue 01-01)